

**THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS**

VOL. 7 NR. 2

INTERSESSUALITÀ

IN

IMMAGINI

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 7, No. 2

2023

Copyright © 2023 Bibliothèque de l'OProm,
60 rue François-1^{er}
75008 Paris

DOI: 10.55456/vol7nr2
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover: Graphic elaboration from an
image of a Greek hermaphrodite statue
under Wikimedia Commons / CC BY 4.0

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

COMITATO SCIENTIFICO DI QUESTO NUMERO

Romeo Bufalo, *Università della Calabria*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Lucinia Speciale, *Università del Salento*

SOMMARIO

Il progetto sull'intersessualità in immagini dipinte e testuali in manoscritti medievali

Carla Rossi

6-33

Uomo e Donna tra Cielo e Terra: scintille in divenire

Arianna C. T. Vaudano

34-63

*Sacred Symbolism: The Divine Feminine and the Fibonacci spiral in Bourgot Le Noir's
Illumination of the Vagina Christi*

Gábor Marx

64-70

*La metamorfosi per volontà divina: il motivo in Yde et Olive e la sua diffusione nel
Trecento*

Paolo Spaggiari

71-86

La metamorfosi per volontà divina:
il motivo in *Yde et Olive* e la sua diffusione nel Trecento

PAOLO SPAGGIARI

L'interesse, relativamente recente, suscitato dagli studi di genere ha spinto la critica a indagare la presenza di elementi legati all'intersessualità in un periodo storico, il Medioevo, per troppo tempo ritenuto "buio" e incapace di sviluppare una riflessione complessa e profonda nei confronti dell'erotismo. Osservando con attenzione, si evince come la letteratura medievale, attraverso alcune eroine presenti nei *romans* e nelle *chansons de geste*, possa invece offrire dati significativi per analizzare due tematiche centrali quali il travestitismo e il transgenderismo. Androginia, omoerotismo e contrasto tra *Nature* e *Noretire* - ovvero sesso biologico e identità di genere - affiorano con forza tra le pagine dei manoscritti e costringono il lettore contemporaneo a riconsiderare il ruolo e l'importanza di tali concetti, senza dubbio moderni, nei testi del passato.

La figura femminile, schiacciata dall'egemonia patriarcale, pare emergere dal suo silenzio grazie alla penna delle autrici e degli autori che, a cavallo tra XIII e XIV secolo, danno vita all'immagine di una donna forte, indipendente e in taluni casi eroica. Le giovani protagoniste di queste opere, costrette dalle vicissitudini ad assumere un ruolo maschile e a travestirsi, divengono per un certo periodo spadaccini, cavalieri, mariti... e addirittura sovrani. La maggior parte di esse, dopo questa "trasformazione obbligata", fa ritorno al proprio ruolo originario; altre invece non solo mantengono la propria mascolinità acquisita ma diventano oggetto di una metamorfosi che le renderà degli uomini in carne ed ossa. Il presente elaborato si concentra su quest'ultimo aspetto, ovvero la miracolosa trasformazione sessuale, da donna a uomo, grazie all'intervento divino.

Yde et Olive

Un'opera del tardo Duecento pare contenere tutti gli elementi elencati nell'introduzione, si tratta di *Yde et Olive*, una *chanson de geste* del ciclo di *Huon de Bordeaux* tramandata da un unico testimone.¹ Una bellissima principessa di nome Yde, raggiunti i quindici

¹ Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, ms. L II 14.

anni, cade vittima delle brame incestuose del padre, il re Florent. Egli dichiara pubblicamente di volerla sposare, poiché le ricorda la moglie Clarisse, morta di parto. La giovane, per salvare il proprio onore e la propria anima, decide di fuggire dal regno, indossa abiti maschili, si cinge una spada al fianco e si aggrega a una compagnia di ventura come scudiero. Tra mille avventure giungerà a Roma, dove entrerà al servizio dell'imperatore Oton come guardia del corpo della figlia, la bellissima principessa Olive. La giovane romana ben presto si innamorerà dell'eroe, il quale, dopo essere divenuto un cavaliere e aver salvato la città dall'invasore, la otterrà in sposa. I problemi di Yde – che ha cambiato nome in Ydé – non sono dunque finiti; si sentiva finalmente salva lontana dalla patria, ma ora il suo corpo femminile rischia di condannarla:

« Glorious Dix, qui mains en Trinité,
De ceste lasse cor vous pregne pités
Cui il covient par force marier !
He ! Florens, peres, come eüs mal penser
C'a nul baron ne me vausis donner,
Ains me cuidas a mouiller espouser !
Mix me laissasse en .I. fu embrase[r] !
Je m'en fuï, pour la honte eskiver,
De ton païs, par ton pecié mortel.
En maint peril a puis mes cors esté.
Or me cuidai dedens Romme garder,
Mais jou voi bien, mes cors ert encusés !
La fille au roi a mon cors enamé,
Or ne sai jou comment puisse escaper !
Se jou lor di femme sui [par ve]rté,
Tantost m'aront ochis et decopé,
U a mon pere diront la verité ;
Il me rara mout tost, se ci me set !
U il m'estuet fuïr outre la mer ;
Comment qu'il voist, malvais plait ai tourvé.
Et nonpourquant, jou ai dit fausseté :
Puis que j'ai Romme et l'onour conquesté,
J'espouserai la fille au couronné,
Si face Dix de moi sa volenté ! »

Dio Glorioso, che dimori in Trinità, / di questo corpo stanco abbi pietà / poiché deve sposarsi per forza!
/ Ah! Florent, padre, che pessimo pensiero / non volermi concedere ad alcun barone, / e desiderarmi
come tua sposa. / Avrei preferito lasciarmi ardere in un fuoco! / Sono fuggita, per evitare l'onta, / dalla

tua terra, per il tuo peccato mortale. / Mi sono esposta a molti pericoli. / Credevo di essere protetta a Roma, / ma il mio corpo verrà svelato! / La figlia del re si è innamorata di me, / ora non so come potrei salvarmi! / Se dico loro che in realtà sono [una] donna / mi uccideranno e faranno a pezzi, / oppure diranno a mio padre la verità / [ed] egli, se saprà che sono qui, mi riavrà presto! / Dovrò fuggire al di là del mare. / Comunque la si guardi, mi sono messa in una brutta situazione. / Ciononostante, anche se ho mentito: / poiché ho conquistato Roma e l'onore, / sposerò la figlia del [re] coronato, / Dio faccia di me la sua volontà.²

Durante le prime notti di nozze, la coppia non va oltre i baci e i teneri abbracci. Yde/Ydé sa bene che non potrà celare a lungo il suo sesso, così decide di dire la verità alla moglie e lei, per l'amore sincero che le unisce, giura sulla Vergine Maria di mantenere il segreto:

Et Yde jut avoecques s'espousee ;
Ne l'a nient plus que soloit aparlee;
Devers les rains pointe nē adesee.
Olive s'est durement mespensee,
Sa compaignie a sacie et boutee,
Et Yde set molt bien u elle bee.
Vers li tourna, plus ne li fist celee.
De cief en cief li a l'uevre contee,
Que femme estoit, merci li a crieie,
Et que fuïe estoir pour le sien pere,
Hors de son liu, par estranges contree.

Yde giacque con la sua sposa; / [e] non fece nulla di più che rivolgerle parola; / verso i fianchi non avvicinò la punta. / Olive si insospettì molto, / afferrò e strinse il compagno, / Yde sapeva bene ciò che desiderava. / Si girò verso di lei e non nascose più [il suo segreto]. / Le raccontò la storia da capo a capo, / di essere donna (e la pregò di avere pietà) / e di essere fuggita da suo padre, / lontano da casa, in terre straniere.³

Purtroppo, gli sposi vengono traditi da una spia: un giovanotto racconta al sovrano ciò che Yde/Ydé ha rivelato a Olive. Oton, furioso, fa preparare un bagno e invita il genero a lavarsi insieme a lui; espediente per vedere il suo corpo nudo e conoscere la verità. Yde/Ydé si rifiuta di spogliarsi, l'imperatore, dunque, minaccia di metterla al rogo insieme alla figlia. La giovane travestita, ormai certa di morire, prega Dio affinché venga in loro soccorso:

² *Yde et Olive*, éd. Podetti, vv. 885-908 (trad. mia).

³ Ivi, vv. 984-994 (trad. mia).

Yde trambla, Olive a souspiré,
 A genouillions a Diu merci crié.
 Li rois a tout son barnage mandé,
 Devant aus tous ceste cose a conté.
 Tout em plourant a cascun escrié :
 « Seignour, dist il, quel conseil me donrés? »
 « Fai les ardoir ! » cascuns li a crié.
 Ensi com Yde a de paour tramblé,
 De vers le ciel descent une clartés ;
 Ce fu uns angles, Dix le fist avaler.
 Au roi Oton a dit : « Tout cois estés !
 Jesus te mande, li rois de maïsté,
 Que tu te baignes et si lai chou ester,
 Car jou te di, en bonne verité,
 Bon chevalier a u vassal Ydé.
 Dix li envoie et donne par bonté
 Tout chou c'uns hom a de s'umanité.
 Lai le garchon, dist li angles, aler,
 Il vous avoit dit voir, mais c'est passé.
 Hui main iert feme, or est uns hom carnés ;
 [...]

Et vostre fille avoec ydain lairés.
 .I. fil aront, Croissans iert apellés
 [...] »

Yde tremò e Olive sospirò, / in ginocchio a Dio pietà chiese gridando. / Il re radunò i suoi baroni, / e davanti a loro raccontò questi fatti. / Piangendo a ciascuno domandò: / «Signore, che consiglio mi darete?» / «Falle ardere!» ognuno gridò. / Mentre Yde tremava di paura, / dal cielo discese una luce; / era un angelo, inviato da Dio. / Disse al re Oton: «Fate silenzio! / Gesù ti comanda, il re di grandezza, / di bagnarti e lasciare le cose come stanno, / poiché io ti dico, in verità, / che il tuo vassallo Ydé è un buon cavaliere. / Dio gli invia e dona per bontà / tutto ciò che un uomo possiede per natura. / Lascia andare il ragazzo (la spia), / vi ha detto il vero, ma ciò è passato. / Stamattina era donna, ora è un uomo in carne ed ossa; [...] E lascerete vostra figlia con Ydé. / Avranno un figlio, che si chiamerà Croissant [...]» ⁴

La diffusione del motivo nel Trecento

⁴ Ivi, vv. 1032-1056 (trad. mia).

La trama di *Yde et Olive* – che con tutta probabilità deve le sue origini al *Mito di Ifide*,⁵ cristianizzato e inserito nei canoni dell’epica cavalleresca – influenzerà alcune opere del Trecento, nelle quali, oltre al topos del travestimento e dell’assunzione di un’identità maschile per fuggire da un pericolo, ritroveremo il motivo del matrimonio omosessuale e del cambio di sesso, accordato con favore da Dio per la salvezza della coppia. Tra di esse *Tristan de Nanteuil* e il *Miracle de la fille d’un roy*; opere francesi che valicheranno le Alpi gettando le fondamenta di due cantari toscani: la *Reina d’Oriente* di Antonio Pucci e la *Bella Camilla* di Pietro da Siena.

Tristan de Nanteuil (1350 c.)

Blanchandine, moglie di Tristano, si ritrova ad assumere un ruolo maschile per sfuggire a un pericolo e cambia identità divenendo Blanchandin. Rifugiatasi presso Clarinde, regina di Babilonia – credendo Tristano morto –, finisce per cedere alle avances della donna, che lo considera un avvenente cavaliere, e infine accetta di sposarla. Un traditore avverte la regina che il marito è in realtà una fanciulla, così Clarinde, per fugare ogni dubbio, lo invita a fare un bagno con lei nella sua camera. Quando la situazione sembra precipitare, un grande cervo irrompe miracolosamente nel palazzo creando un diversivo per la fuga dell’eroina. Blanchandin/e segue l’animale in una foresta impenetrabile, dove prega Dio di darle la possibilità di vendicare l’amato Tristano; subito dopo, entra in scena un angelo e le offre la possibilità di scegliere se restare donna o diventare uomo:

Or te mande Jhesus, qui le monde estora,
Lequel tu aimes mieulx, or ne me cellés jà,
Ou adès estre femme ainsi que te créa,
Ou devenir un home; à ton vouloir sera...
Quant Blanchandine l’ot, tout le sanc li mua:
Dieu, dist ele, me fist et si me defera,
Dieu scet lequel des deus plus me pourfitera...
Dame, ce dist li anges, dire vous convendra

⁵ Libro IX delle *Metamorfosi* di Ovidio: un uomo povero, di nome Ligdo, ammonisce la moglie dicendole che se partorirà una femmina saranno costretti ad ucciderla, poiché non hanno i mezzi per sostentarla. Nasce una bambina e la madre, per salvarla, ordina che venga vestita e allevata come se fosse un maschio. Passati tredici anni, Ligdo combina un matrimonio tra il “figlio” e la bella Iante; i due si innamorano, ma Ifide è in preda all’angoscia, poiché consapevole che presto il suo segreto verrà svelato. Madre e figlia si recano nel tempio di Iside e in lacrime pregano di essere aiutate; la dea si manifesta, accoglie le loro preghiere e trasforma la ragazza in un uomo.

Lequel vous amés mieulx, et il le vous donra.
Quant Blanchandine l'ot, à genoulx se geta..
Ungs homs veus devenir, par moy vengié sera
Le damoiseaulx Tristan qu'à honneur m'espousa...

Or ti domanda Gesù, che il mondo creò, / ciò che ami di più, non celarmelo, / restar per sempre donna
così come ti creò, / o divenir uomo; sarà secondo il tuo volere. / Quando Blanchandine l'udì tutto il
sangue le fremette: / Dio, disse, mi fece e così mi sottometterà alla sua volontà, / Dio sa quale dei due mi
sarà di maggior vantaggio. / Signora, disse l'angelo, dovrete dire / ciò che amate maggiormente, ed egli
ve lo donerà. / Quando Blanchandine l'udì, si gettò in ginocchio [e disse:] / Voglio diventare uomo, per
mano mia sarà vendicato / il nobile Tristano che con onore mi sposò.⁶

La fanciulla si trasforma, sicura di aumentare le possibilità di vendicare il marito, ma subito dopo la metamorfosi apprende che Tristano è ancora vivo. Il protagonista, vedendo la moglie divenuta un maschio, perde ogni interesse nei suoi confronti e sposa un'altra principessa. Blanchandin/e resterà al fianco della regina Clarinde, dimostrandosi un uomo valoroso, e dal loro amore nascerà un figlio.

*Miracle de la fille d'un roy*⁷ (seconda metà del XIV sec.)

Un re vedovo promette di non risposarsi, se non con una donna che eguagli in bellezza la sua defunta regina. I baroni consigliano al sovrano di sposare la propria figlia, Ysabel, poiché bellissima e in età da marito. La giovane principessa tenta di dissuadere il padre, ma senza risultato; affranta e intimorita, riesce comunque a far posticipare le nozze di un paio di mesi. Nel frattempo, si traveste da uomo e fugge a Costantinopoli, dove entra al servizio dell'imperatore come cavaliere. Le doti guerresche dell'eroina travestita le fanno ottenere il favore della corte, tanto che i baroni suggeriscono all'imperatore di dare in sposa "al giovane" la propria figlia. Ysabel non può opporsi a tale generosa offerta e il matrimonio viene celebrato quello stesso giorno. Dio invia l'arcangelo Michele a confortarla: il Signore le ordina di giacere con la moglie e rivelarle il suo segreto; Ysabel obbedisce con cuore rasserenato e racconta alla sua sposa l'intera vicenda:

Sachiez conme vous femme suy,

⁶ *Tristan de Nanteuil*, éd. P. Paris, p. 256 (trad. mia).

⁷ L'opera fa parte dei *Miracles de Nostre Dame par personnages*, una raccolta di quaranta miracoli drammatici rappresentati a Parigi tra il 1339 e il 1382 (la pièce in analisi è la numero 37, una delle ultime andate in scena).

Fille de roy et de royne.

Sappiate che come voi sono donna / figlia di re e di regina. ⁸

La moglie la rassicura: le sarà fedele, come è bene che una donna si comporti con il proprio marito. Purtroppo, un monaco ascolta la conversazione e denuncia la coppia all'imperatore; per dar credito alle sue parole, il religioso suggerisce al sovrano la prova del bagno. Dio ordina a Michele di assumere le sembianze di un cervo bianco, in modo che l'imperatore e il suo seguito abbiano desiderio di cacciarlo. Creato il diversivo, l'angelo in forma animale si presenta alle due giovani e tramuta (temporaneamente) Ysabel in un uomo, in modo che possa superare con facilità la prova:

Pour ce qu'avez en Dieu fiance,
Sur vous fera de sa puissance
Telle vertu, ce vous promez.
Que toy qui fille et mari es,
Quant nu despoulié te seras
Et qu'entrer ou bain deveras
C'on a fait pour toy adviser,
Ne sera nul qui diviser
Puist de toy, tant y prende garde,
Qu'omme ne soies. [...]

Poiché avete fede in Dio / su di voi con la sua potenza / eserciterà tale virtù, ve lo promette. / Tu che donna e marito sei, / quando spogliata nuda sarai / e dovrai entrare nel bagno / che hanno preparato per smascherarti / nessuno potrà / pensare, guardandoti, / che non sei un uomo. ⁹

L'imperatore accusa il monaco di aver mentito, ma in sua difesa parla Ysabel: la giovane rivela alla corte la sua vera identità e le ragioni del travestimento. Il sovrano, venendo a conoscenza dei favori che Dio le ha accordato, decide di inviare la propria figlia in sposa al padre di Ysabel e di prendere quest'ultima in moglie.

Cantari della Reina d'Oriente (1375 c.)

In Oriente vive una bellissima e potente regina, tale è la sua bellezza che l'imperatore stesso la desidera oltremodo, al punto di tentare addirittura di possederla con la forza.

⁸ *Miracles de Nostre Dame par personnages*, éd. G. Paris et U. Robert, t. VII, vv. 2586-2587 (trad. mia).

⁹ Ivi, vv. 2909-2918 (trad. mia).

Ella non ha ancora avuto figli, preservandosi casta per ben trent'anni di matrimonio; tuttavia, rientrata in patria dopo un violento scontro con l'imperatore, l'esigenza di generare un erede maschio per governare il regno si fa più che mai necessaria. Poco tempo dopo, il re muore e la regina dà alla luce una femmina; per ovviare all'amara questione interviene Berta, la sua astuta *segretiera*. La donna sostituisce la bambina con un neonato, in modo che i baroni possano essere rassicurati, e fa crescere la principessa come un maschio, lontano dal palazzo. All'età di sette anni, Berta esegue di nuovo lo scambio e consiglia alla regina di mandare il "ragazzo" a Bologna per studiare; infine, a quindici anni, la madre lo richiama a corte perché venga incoronato re. La nostra eroina, agli occhi di tutti, è un bel giovanotto virile che sa giostrare e tirare di scherma; per questo l'imperatore decide di combinare un matrimonio dandogli in sposa la propria figlia. Le nozze vengono celebrate a Roma, la prima notte, però, la moglie nota che il marito non ha desiderio di possederla, e se ne lamenta; dunque la protagonista piangendo le confessa il proprio segreto. La giovane allora la rassicura, in questa vicenda le sarà *sorella*:

«Tu sè figliuola peggio maritata
che nün'altra che nel mondo sia,
ed io son quella che t'ò inganata,
come udirai, contro alla voglia mia»;
e tutta la novella ebbe contata
piangendo fortemente tutta via,
dicendo: «Come tu femina sono,
e, degna di morir, chieggio perdonno».

Apresso disse ciò che donna Berta
l'avea insegnato, colla mente griève,
e la fanciulla, per esser più certa,
– che non credeva al suo detto di lieve –
tutta dal capo al piè l'ebbe scoperta,
che pareva pure una massa di neve;
e po' le disse, quando ben l'adocchia:
«Non pianger più, ch'i' sarò tuo sirocchia».

E 'nsieme si promisson d'osservare
verginità mostrandosi contente,
e questo fatto non manifestare
in tutta la lor vita a ' uom vivente;

[...] ¹⁰

La coppia, con una scusa, riesce ad allontanarsi da Roma per fare ritorno in Oriente, dove conta di poter vivere al sicuro. Tra le due giovani sboccia un amore sincero – nel testo non mancano elementi erotici –, ma dopo due anni la loro pace viene infranta dal tradimento di Berta, che rivela all'imperatore: «La tuo figlia è ancor pulzella, / ché femina è lo sposo sì com'ella». Quelle parole varranno quanto una condanna a morte:

Po' che du' anni insieme furo state,
amando l'una l'altra d'amor fino,
per lo gran caldo avvenne, un dì di state,
ch'ell'erano spogliate in un giardino,
e donna Berta le trovò abbracciate,
e riprendélle per aspro latino;
ed elle disson: «Va via, vecchierella,
che non cape tra noi più tuo novella».

E donna Berta allor, molt'adirata,
fra 'l suo cuor disse: «I' ne farò vendetta»;

[...] ¹¹

L'imperatore riesce ad attirare l'ignara coppia a Roma e, per scoprire il sesso del genero, fa ricorso alla prova del bagno. Una volta rientrati da una battuta di caccia, “il giovane” dovrà spogliarsi, rivelando una volta per tutte se Berta ha detto il vero. Avvisata di ciò che le aspetta e presa dalla disperazione, la protagonista cerca uno specchio d'acqua nel quale affogarsi. Conficca la spada nel terreno e inizia a pregare, quand'ecco che si fa avanti un cervo, tra le sue corna appare un angelo e, per volontà di divina, avviene la metamorfosi:

Il cerbio giunse e inanzi a lui soggiorna:
il re teme' non fusson cavalieri,
e ' apparigli un angioli tra le corna,
dicendo: «Re, non ti dar più pensieri;
arditamente alla città ritorna
e colla sposa fa ciò ch'è mestieri,

¹⁰ *Cantari della Reina d'Oriente*, ed. A. Motta e W. Robins, testo stabilito da Robins (TR), Cantare III, 14-15.

¹¹ Ivi, (TR), Cantare III, 24-25.

ché tu sè maschio per grazia di Dio
e ' ài ciò che bisogna». E poi spario.¹²

Rientrato dalla caccia tramutato, il giovane supera facilmente la prova del bagno. La moglie desidera giacere con il marito, così la coppia, prima di far definitivamente ritorno in Oriente, si unisce carnalmente:

[...]
presel per mano e ' in camera 'l mena,
dicendo: «Amore, andianci a letto avaccio!»
Po' fer nel letto l'amorosa danza,
come tra mogli' e marito è usanza.

Po' ch'ell'ebbe assagiato quell'ucello
disse: «Amor mio, donde avestù questo?»
Ed e' rispuose: «L'agnol Gabriello,
come Iddio volle, me 'l fe' manifesto»;
«Non maraviglia s'egli è buono e bello,
– diss'ella – se da ciel venne sì presto»;
e ' il re disse: «I' vorrei ch'al presente
tornassimo a mie madre in Oriente».¹³

Cantari della Bella Camilla (1371-1379 c.)

Amideo, re di Valenza, ha per moglie la bellissima Idilia, i due si amano molto e hanno una figlia, Camilla. La ragazza, al contrario delle altre eroine, mostra sin da subito evidenti segni di un carattere mascolino, si dedica alla scherma, all'equitazione e ai tornei:

[...]
Ella regendosi con atto maschile
di femina ogni cosa aveva a vile.

Per lei servire tenie molti donzelli,
femmine seco non volie vedere,
e dilettavasi in cani e 'n uccelli.
Tre scermidori cominciò a ttenere
a llei insegnare e a certi damigelli

¹² Ivi, (TR), Cantare III, 33.

¹³ Ivi, (TR), Cantare III, 41-42.

di gran legnaggi e di gran podere.
La sera cavalcava e lla mattina,
di questo diventò maestra fina.

A dDio e al mondo era sì graziosa,
chi lla vedie periegl'esser beato.
Ella si diletta in ogni cosa;
a giostra andava come uomo armato;
di natura era forte e poderosa.
Perseverando questo modo usato,
delle giostre portava onore e pregio,
così d'arme montò inn alto pregio.¹⁴

Idilia si ammala e prima di morire fa giurare al marito di non sposarsi, se non con una donna più bella di lei; il re acconsente, ma non riesce a trovare una dama al pari della defunta regina, così il suo desiderio si rivolge verso la figlia: «Bella figliuola, i' ti vo' per mogliera». Camilla rifiuta con sdegno di commettere un simile peccato, il padre alza la spada contro di lei deciso a percuoterla, ma un angelo interviene e suggerisce alla fanciulla le parole da usare. La principessa fa credere al re di accettare il matrimonio ma intanto, con l'aiuto di un fratello di latte di nome Manbriano, progetta la fuga. La protagonista riesce a prendere il mare, indossa abiti maschili e si fa chiamare Amodio. Dopo alcune sfortunate e stravaganti avventure, l'eroina si trova a Leanza, nel regno di Aquileia, presso la corte di re Felice. «Il giovane» offre i suoi servigi al sovrano e incontra la bellissima principessa Cambragia, che subito se ne invaghisce. Il re ha già scelto per lei come marito il duca di Baviera, ma la figlia con astuzia convince il padre a farsi dare in sposa a un nobile del suo reame; dunque, il sovrano organizza un torneo mettendo in palio la mano della figlia. Vincitore, come è facile immaginare, risulta Camilla/Amodio, che ora si trova costretta a sposare Cambragia e teme per il suo segreto, che presto o tardi sarà svelato:

[...]

O padre, questa arà le crude doglie,
quando saprà che suo marito è moglie.¹⁵

¹⁴ *Cantari della Bella Camilla*, ed. Galbiati, Cantare I, 35-37.

¹⁵ Ivi, Cantare VI, 51.

I baroni, gelosi e pieni di sospetto, bramano conoscere le vere origini dello straniero. Il marchese di Brandeburgo escogita un piano: manderà un nano sotto il letto nuziale per origliare ciò che si diranno i novelli sposi. Quella notte, la protagonista confessa i suoi segreti alla moglie; la spia va dunque a riferire al suo signore, che informa il re. Infuriato il sovrano ordina che tutti i cavalieri si presentino per fare il bagno insieme a lui, in questo modo metterà alla prova il genero. Camilla/Amodio sente avvicinarsi la fine e pietrificata dal terrore rifiuta di spogliarsi; il re ordina alle guardie di denudarla con la forza, ma proprio quando tutto sembra perduto appare una leonessa che mette in fuga gli uomini e insegue la protagonista fin dentro a una foresta. La fiera si rivela essere un angelo inviato da Dio per salvare la giovane trasformandola in vero uomo:

Amadio per dolore tutto si stampa.
Ferma che ffu, <andò> a llei prestamente
ed ella allor levò la ritta zampa
e cominciò a parlar dolcemente
e disse: «Tu ch'ha' dentro mortal vampa,
sappi per verità, figlia piacente,
ch'i' son l'angel di Dio a tte mandata
per la pazienza ch'hai in te portata.

P<er> lo gran mal che del padre fugisti
e per la pazienza de' tormenti,
vole Iddio Padre che ttu grazia acquisti:
che ttu femina sè, maschio diventi».
Poi il segnò cantando i salmisti,
allor si scosson suo membri soventi.
Quando fatto [s] ebbe la benedizio<n>e,
Camilla bella trovossi garzone.¹⁶

Il poemetto si conclude con un lieto fine: il re vedendo il corpo virile del genero scioglie ogni dubbio, placa la sua ira e rientra a corte con i propri cavalieri. Camilla, diventata Amodio, rivela le sue nobili origini al sovrano che, folle di gioia, allestisce una gran festa in suo onore. Gli ultimi versi ci rivelano che gli sposi avranno cinque figli ed erediteranno il regno di Aquileia, assieme a quello di Valenza reclamato dal protagonista.

La metamorfosi per volontà divina

¹⁶ Ivi, Cantare VIII, 16-17.

Le opere consultate ci riportano a concetti moderni (identità di genere, orientamento sessuale e transgenderismo) che ovviamente nel Medioevo non esistono, o meglio non sono conosciuti. All'epoca, l'asimmetria tra sesso e ruolo, sesso e comportamento, sesso e apparenza, trova il suo termine di paragone più prossimo nell'androginia – spesso confusa e sovrapposta all'omosessualità. Yde è certamente una figura androgina, bellissima principessa adolescente, nel giro di pochissimo tempo, si trasforma in un robusto cavaliere dalla marcata identità maschile. La sua virilità, il portamento, gli abiti e i modi, sono sufficienti per identificarlo come uomo agli occhi del mondo; nonostante il suo sesso biologico. Yde/Ydé è l'emblema della *coincidentia oppositorum*, femmina e maschio al tempo stesso. Come dicevamo, l'androginia non è sconosciuta all'uomo medievale e la sua fonte – tralasciando la medicina che pare occuparsene solo in maniera marginale – non va ricercata solamente nel *Mito di Aristofane*,¹⁷ un primissimo riferimento giunge a noi dalla Bibbia: «Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò».¹⁸ Secondo l'esegesi biblica di tradizione ebraica (Midrash), al momento della creazione Adamo era un unico essere, un androgino; in seguito, Dio lo prese da uno dei suoi *lati*¹⁹ e lo seguì a metà creando così l'uomo e la donna.²⁰ Questa tesi doveva essere nota anche in ambiente cristiano, poiché la troviamo confutata da Pietro Cantore a margine di un testo che condanna la *sodomia*; egli sostiene che Dio non creò un essere ermafrodito ma due sessi distinti. Tuttavia, il teologo del XII secolo, non nega l'esistenza degli androgini, anzi attesta come la Chiesa permetta loro, essendo dotati dello *strumento* di entrambi i sessi, di scegliere autonomamente, in base alla loro *attitudine* – oggi diremmo orientamento sessuale – maggiormente attiva (*infiammarsi*) o passiva (*intenerirsi*), di sposarsi e avere rapporti con l'uno o l'altro sesso.²¹

Come possiamo facilmente notare, gli elementi che costituiscono la trama di *Yde et Olive* (principessa in pericolo, travestimento, fuga, matrimonio omosessuale, prova del bagno, intervento divino e metamorfosi) hanno avuto una certa fortuna e si possono ritrovare in alcune opere anche lontane tra loro nel tempo e nello spazio. Riassumendo, le nostre eroine, dopo aver assunto un'identità maschile per necessità, si trovano sposate con

¹⁷ Platone, *Simposio*.

¹⁸ Genesi 1:27.

¹⁹ Genesi 2:21 usa il termine צֵלַע [tsela] *costola, fianco, lato*.

²⁰ Cfr. *Beresit rabba*, VIII, 1.

²¹ Cfr. Pietro Cantore, *Verbum abbreviatum*, Caput CXXXVIII.

un'altra donna e devono affrontare una nuova minaccia: il desiderio di vendetta del sovrano; la situazione, infine, si sblocca grazie all'intervento divino e al cambio di sesso. Considerando che il Medioevo è un periodo storico che conosce una forte avversione per il *vizio sodomitico* – ovvero ogni forma di perversione sessuale, in particolare quella tra individui dello stesso sesso – nei testi analizzati ci sono almeno due elementi che certamente, secondo la morale dell'epoca, sarebbero stati oggetto di condanna: il travestitismo e l'omoerotismo.²² Alla luce di ciò, tuttavia, notiamo come l'autore di *Yde et Olive* – e allo stesso modo gli autori che ne ricalcano la trama – rompa in maniera netta questo modello discriminante. Ad una attenta analisi, si può notare come nelle opere né la “legge degli uomini” né quella “divina” facciano leva su tali “crimini/peccati”. L'ira del sovrano e dei baroni non ha nulla a che vedere con l'omoerotismo degli sposi; l'elemento sconvolgente del matrimonio omosessuale non è dato dall'omosessualità in sé, ma dall'impossibilità della coppia di procreare, e dunque di garantire un erede al padre della sposa. Ciò che viene intaccato, dal punto di vista del potere politico, sono la stabilità della stirpe e i diritti ereditari;²³ non vi è traccia di un oltraggio morale da punire, l'unico motivo che conduce alla pena di morte sembra derivare da questioni puramente materiali.

Secondo Michèle Perret la metamorfosi ha lo scopo di ristabilire l'*ordine naturale*, dopo lo sconvolgimento dei sessi e dei ruoli sociali, rafforzando lo *status quo*, ed è concessa da Dio come ricompensa per le virtù morali dell'eroina.²⁴ Tuttavia, a questa lettura patriarcale ed “eteronormativa” si contrappone, nel testo, l'assenza totale di condanna da parte di Dio nei confronti di quelle che, secondo la morale contemporanea, non potevano essere considerate altro che aberrazioni; al contrario, il soccorso contro la violenza degli uomini discende proprio dalla Provvidenza. Se partiamo dal presupposto che Dio è infallibile, non si può vedere nella asimmetria tra sesso e identità di genere un “errore” e,

²² Il peccato relativo all'indossare abiti del sesso opposto fa riferimento a Deuteronomio 22:5 «La donna non si metterà un indumento da uomo né l'uomo indosserà una veste da donna; perché chiunque fa tali cose è in abominio al Signore tuo Dio». Per quanto riguarda la sua chiamata in causa nella vita civile, basti ricordare che tra i capi d'accusa nel processo a Giovanna d'Arco vi era quello di essersi vestita da uomo. Per ciò che concerne, invece, la tensione omoerotica – palpabile in queste narrazioni – non è necessario dilungarsi nell'affermare quanto venisse stigmatizzata; per approfondimenti, cfr. J. Boswell, *Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality*, Chicago, University of Chicago press, 1980.

²³ Cfr. D. Watt, *Behaving like a Man? Incest, Lesbian Desire, and Gender Play in Yde et Olive and Its Adaptations*, in «Comparative Literature», vol. 50, no. 4, 1998, pp. 265-285.

²⁴ Cfr. M. Perret, *TRAVESTIES ET TRANSSEXUELLES: YDE, SILENCE, GRISANDOLE, BLANCHANDINE*, in «Romance Notes», vol. 25, no. 3, 1985, pp. 328-340.

di conseguenza, la metamorfosi non può essere una “correzione”. Allo stesso modo, l'orientamento omosessuale non può essere considerato uno sbaglio e, seguendo questa logica, agli occhi di Dio l'amore tra individui dello stesso sesso non costituirebbe un atto *contro natura*.²⁵ Tuttavia, la coppia ha contratto matrimonio e, come sappiamo, il matrimonio cristiano tra i suoi principali fini ha quello della procreazione. In tal senso, questa unione si trasforma in un limite alla piena realizzazione degli innamorati, da cui il necessario intervento divino. La narrazione lascia intendere che la volontà di Dio non sia quella di spezzare un legame proibito, ma piuttosto di rompere le barriere che limitano i due giovani aprendo la strada alla loro felicità. La metamorfosi va dunque interpretata come una benedizione, una conferma dell'appoggio divino al loro amore.

L'intervento provvidenziale di Dio per salvare la coppia dalla brutalità umana, senza ombra di riprovazione per le manifeste trame omoerotiche, resta l'elemento più eclatante. Il topos, opponendosi ai canoni morali dell'epoca, accende la curiosità sulle intenzioni dell'autore; verrebbe quasi da chiedersi, infatti, se non ci fosse la volontà di giustificare, o persino difendere, l'amore omosessuale. Ad ogni modo, che si tratti di un gusto per le narrazioni trasgressive o di un tentativo di legittimare l'omosessualità, la penna che si nasconde dietro *Yde et Olive* – per quanto possa sembrare anacronistico – ci regala un piccolo quadro di come il travestitismo e il transgenderismo sortissero un certo fascino e un certo interesse nel tardo Medioevo; un fascino che, evidentemente, ha avuto fortuna e ha favorito la diffusione del motivo della metamorfosi per volontà divina.

²⁵ Per approfondire l'assenza del concetto moderno di *ordine naturale* nel Nuovo Testamento e il significato di *natura* nelle opere paoline cfr. Boswell, *Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality*, op. cit., pp. 110-113.

BIBLIOGRAFIA

Fonti

Cantari della Bella Camilla = R. Galbiati, *Cantare di Camilla di Pietro canterino da Siena: storia della tradizione e testi*, Roma, Edizioni di storia e letteratura (Temi e testi, 142), 2015.

Cantari della Reina d'Oriente = A. Pucci, *Cantari della Reina d'Oriente*, Edizioni critiche a cura di A. Motta e W. Robins, Bologna, Commissione per i testi di lingua (Collezione di opere inedite o rare, 163), 2007.

Miracle de la fille d'un roy = G. Paris, U. Robert, *Miracles de Nostre Dame par personnages publiés d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale*, t. 7, Paris, Firmin Didot, 1876-1893.

Tristan de Nanteuil = P. Paris, *Tristan de Nanteuil*, in «Histoire littéraire de la France», t. 26, Nendeln, Kraus Reprint, 1971.

Yde et Olive = E. Podetti, *Une continuation de "Huon de Bordeaux": "Yde et Olive". Édition critique et commentaire, entre réminiscences folkloriques et résonances littéraires*, thèse de doctorat, Université de Strasbourg et Università degli studi di Padova, 2019.

Studi

1980

J. Boswell, *Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality*, Chicago, University of Chicago press, 1980.

1985

M. Perret, *TRAVESTIES ET TRANSSEXUELLES: YDE, SILENCE, GRISANDOLE, BLANCHANDINE*, in «Romance Notes», vol. 25, no. 3, 1985, pp. 328-340.

1998

D. Watt, *Behaving like a Man? Incest, Lesbian Desire, and Gender Play in Yde et Olive and Its Adaptations*, in «Comparative Literature», vol. 50, no. 4, 1998, pp. 265-285.

2008

La métamorphose dans la littérature française des XIIe et XIIIe siècles, C. Noacco, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.

2018

M. Abbouchi, *Yde and Olive, introduced, edited, and translated by Mounawar Abbouchi*, University of Iowa Libraries, 2018.

2019

E. Podetti, 2019 (op. cit. in Fonti).

P. Spaggiari, *Yde et Olive e la figura della donna guerriera nella letteratura oitanica*, Lecce, Youcanprint, 2019.

2021

E. Podetti, *La "Chanson d'Yde et Olive" au carrefour des genres et des frontières: entre épopée, théâtre et "cantari" italiens*, in «Studi Francesi», 193 (LXV | I), 2021, pp. 122-135.

Numero revisionato per la stampa il 27 settembre 2023

©Bibliothèque de l'OProm

